

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ МИГРАЦИИ КОРЕЙЦЕВ В РОССИЮ В XIX ВЕКЕ

Шодиева Вазира Равшановна
Магистр 1-курса Ташкентского государственного
университета востоковедения

Аннотация: Данная работа включает в себя информацию о причинах переселения населения с корейского полуострова на территорию Российской империи во второй половине XIX века. Начиная с 60-х годов, встретившись с экономическими проблемами, корейцы начинают эмигрировать в соседний Запад, в котором их ждали благоприятные условия для проживания

Ключевые слова: Корея, корейцы, Российская империя, миграция, XIX век

Annotation: This work includes information about the reasons for the migration of the population from the Korean Peninsula to the territory of the Russian Empire in the second half of the 19th century. Starting from the 1860s, facing economic challenges, Koreans began to emigrate to the nearby West, where favorable living conditions awaited them.

Kew words: Korea, Koreans, Russian Empire, migration, the 19th century

60-х годы XIX века принято считать временем начала миграции жителей корейского полуострова во владения Российской империи. Группа экспертов¹ утверждает, что данное явление началось с 1863 года, когда первые 13 корейских семей тайно бежали в Уссурийский край. Однако, первым шагом, стимулировавшим рост переселения, считается подписание закона «О правилах для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской

¹ А. А. Горопов, «К вопросу о миграции корейского населения на Дальнем Востоке России (1863-1916 гг.)», в сб. Известия Российского государственного исторического архива Дальнего Востока, т. I, Владивосток, 1996.

областях Восточной Сибири» Александром П. Данный законопроект положил начало переселению корейцев на добровольной основе начиная с 1864 года на протяжении дальнейших двух десятилетий.

Проанализировав большинство работ по данной теме, можно выделить две основные причины миграционной волны: тяжелое социально-экономическое состояние корейского крестьянства на Родине, а также демократичная по отношению к мигрантам политика российского правительства.

В Корею во второй половине XIX века участились случаи природных катастроф, в частности засух, что не могло не отразиться на экономике страны. Упадок гидромелиоративной системы сказался очень негативно на сельском хозяйстве аграрной Кореи.

Уровень жизни крестьян падал, в то время как государственные налоги росли в геометрической прогрессии. С. О. Курбанов² приводит нам сведения о так называемой экономической политике «хвангок», когда корейское правительство весной выдавало крестьянам на основе ссуды зерно с обязательным условием возврата в урожайный период. С течением времени корейцы стали получать все меньше и меньше ссудного зерна, при том, что процент за него рос с каждым годом. Как отмечают исследователи, цены на рис, который считался основным продовольственным продуктом в регионе, начиная с 1855 года рос ежегодно на 3-4%, производство снизилось, а рынки повсеместно закрывались³. Голод, ставший результатом данной налоговой политики, нанес сокрушительный удар по демографии Кореи.

² Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи: с древности до конца XX в. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2002. 626 с.

³ Ким Дже хо. Указ. соч.,с 69; Ко Сын хи. Перемены и торговые отношения в провинции хамгён во второй половине XIX века//Научное общество по истории эпохи Чосон, №28, с. 163(накорейскомяз.);Ли Ён хун.Указ.соч.,с.288; Ли Че Мун.Указ.соч.,с.98

Жестокость законов корейского правительства касательно миграции не останавливали крестьян. Выселение за пределы страны каралось смертью. Несмотря на это, по сведениям полковника Ольденбурга (инспектора линейных батальонов Восточной Сибири) около 100 семейств изъявили желание быть подданными Российской империи. В надежде на лучшую жизнь начиная с 50-х годов XIX века из корейской провинции Хамгён в Приморский край начало нелегально переселяться измученное голодом и несправедливостью корейское население,

Сами корейцы были настроены на жизнь в том месте весьма позитивно. Они надеялись на обретение всей полноты прав в качестве русских граждан, начиная от права владеть собственностью до обладания права распоряжаться своей судьбой⁴.

Второй фактор, способствующий миграции корейского населения на Дальний Восток, связан с законодательством Российской империи о миграции. Это законодательство, формирующееся к концу XIX века, отражало стремление российских властей привлечь иностранцев для освоения новых территорий. Иностранцы, в свою очередь, с радостью пользовались всеми привилегиями, предоставленными им для этой цели российскими властями. Давайте обратимся к ключевому документу, который устанавливал и поощрял миграцию иностранного населения на Дальний Восток - "Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири". В этом документе отмечалось, что любой желающий, будь то русский или иностранец, имел право поселиться в этих областях, но за свой счет, без финансовой поддержки из государственного бюджета. На этих землях они могли приобретать земельные участки или привязываться к городам. Земельные участки выдавались либо временно, либо на полное

⁴ Насекин Н.А. Корейцы Приамурского края: Краткий исторический очерк переселения корейцев в Южно-Уссурийский край // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. № 3, ч. CCCLII, отд. 2. С. 1-61.

владение. Кроме того, переселенцам предоставлялись особые льготы, такие как освобождение от призыва в армию на 10 наборов и постоянное освобождение от налогов. Только через 20 лет после поселения вместо налога вводилась земельная плата за использование земли⁵. Наличие этих привилегий свидетельствует о том, насколько сильным было стремление российского правительства заселить и освоить новые земли Дальнего Востока. С другой стороны, эти правила объясняют, насколько выгодно было для корейского населения перебираться именно на русские территории, учитывая, что на их родине в то время налоговое бремя было непосильным.

В своем отчете о командировке, чиновник особых поручений Переселенческого управления А.А. Риттих откровенно отмечает, что в 60–70-е годы XIX века корейские мигранты, которые приезжали в Россию, радушно принимались царскими властями как и были весьма желанны, поскольку "военные посты требовали постоянного снабжения провиантом и военными припасами, а также обеспечения исправности дорог, что было невозможно без присутствия населения"⁶. Его дальнейшие замечания о помощи русской администрации корейским переселенцам полностью соответствуют записям в "Правилах для поселения...", где говорилось о том, что корейцам разрешалось выбирать место для поселения, и даже предусматривалась временная поддержка продовольствием. Именно по этим причинам, по мнению А.А. Риттиха, уже к началу 70-х годов на Посьетском участке появилось 9 корейских поселений.

Подводя итоги, будем уместным отметить, что переселение корейцев на Дальневосточный край Российской империи имело ряд причин. В то время как

⁵ Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб. : Тип. 2-го отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1863. Т. XXXVI.с. 682–684

⁶ Rittikh A.A. (1899). Resettlement and Peasant Affairs in the South Ussuri Territory. Report on the Business Trip of the Special Assignments Officer A.A. Rittikh. Saint Petersburg, Ministry of Internal Affairs Press, 158 p. (in Russian). с. 29-30

Россия получала выгоду от притока дополнительной рабочей силы для возделывания еще неосвоенных территорий, корейские крестьяне нуждались в стабильных условиях жизни. Неудивительно, что в таких условиях эти две стороны извлекли для себя пользу.

Список использованной литературы:

1. Торопов А. А. Корейская эмиграция на дальнем востоке России : вторая половина XIX в. - 1937 г.. In: Revue des études slaves, tome 71, fascicule 1, 1999. pp. 123-130;
2. Причины эмиграции корейского населения на дальний восток в 60-70-е годы XIX века 2020 г. А.А. Комарова, В.П. Подольников Южный Федеральный университет, Ростов-на-дону, Россия ISSN 2687-0770 //Известия вузов. Северо-кавказский регион. Общественные науки. 2020. № 2
3. Ко Ен Чоль, Ким Енсук, Д.Т. Маштакова. История корейской иммиграции в Российскую империю// Корееведение в России: направление и развитие. 2022. Т. 3, № 2
4. Миграция корейцев в Российскую империю во второй половине XIX в. и ее социально-экономические предпосылки. Бон Су Чжон//Власть 2011'12 с.173-176
5. Иммиграция корейцев в Россию. Сон Жанна Григорьевна Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения
6. Корейцы: миграция по пути длиной в полвека (1864 – 1918) Сон Ж.Г., к.и.н., доцент Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» Москва
7. А. А. Торопов, «К вопросу о миграции корейского населения на Дальнем Востоке России (1863-1916 гг.)», в сб. Известия Российского государственного исторического архива Дальнего Востока, т. I, Владивосток, 1996.

8. Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи: с древности до конца XX в. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2002. 626 с.
9. Ким Дже хо. Указ. соч.,с 69; Ко Сын хи. Перемены и торговые отношения в провинции хамгён во второй половине XIX века//Научное общество по истории эпохи Чосон, №28, с. 163(накорейскомяз.);Ли Ён хун.Указ.соч.,с.288; Ли Че Мун.Указ.соч.,с.98
10. Насекин Н.А. Корейцы Приамурского края: Краткий исторический очерк переселения корейцев в Южно-Уссурийский край // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. № 3, ч. CCCLII, отд. 2. С. 1–61.
11. Полное собрание законов Российской импе-рии. Собрание второе. СПб. : Тип. 2-го отделения Собств. Е.И.В. канцелярии, 1863. Т. XXXVI.с. 682–684
12. Rittikh A.A. (1899). Resettlement and Peasant Af-fairs in the South Ussuri Territory. Report on the Business Trip of the Special Assignments Officer A.A. Rittikh. Saint Petersburg, Ministry of Internal Affairs Press, 158 p. (in Russian). с. 29-30